

MA'NAVIY YUKSALISHDA ADABIYOTNING INSON HAYOTIDAGI AHAMIYATI

Elmuratov Jasur Soatmuratovich

Surxandaryo viloyati Oltinsoy tumani

58-sonli umumta'lim maktabi tarbiya va huquq fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Maqolada adabiyotning tarixi va buyuk mutafakkirlar yozgan asarlarni inson ma'naviy hayotidagi ahamiyati haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *adabiyot, sa'nat, manaviyat, madaniyat, orzu- umidlar.*

Adabiyot so'z san'atidir. U inson qalbi va ruhidagi nozik tovlanish va ohanglarni ilg'ashga, ularni so'z vositasida aks ettirishga intiladi. Eng oliy daraja, yuksak pog'onalariga chiqqan badiiy adabiyot namunalari insoniyatni to'liqlantiradigan, hayajonga soladigan o'y-fikrlar, kechinmalar, orzu-umidlarni ifodalaydi. Dunyoda insonlar bir-birlariga o'xshamaganlaridek, ularning qalb kechinmalari ham takrorlanmasdir. O'zbek adabiyoti tarixi inson ruhiy holatlarini mahorat bilan aks ettirgan durdonalarga boy. Ular hozirgi avlod ruhiyatida, qalbida ham hayajon uyg'ota oladi, ularning ma'naviy boyishlariga tegishli hissa qo'sha oladi. Muhimi, ular faqat ma'rifiy bilimimizni oshirish bilan cheklanmay, badiiy didimiz takomiliga, ma'naviy kamolotga xizmat qiladi. San'at turlari nihoyatda ko'p va xilma-xildir. Tasviriy san'at, haykaltaroshlik, me'morchilik, teatr, kino, musiqa, raqs va badiiy adabiyot san'atning turlarini tashkil qiladi. Ularning barchasida yuksak badiiy ta'sirchan obrazlar yaratish ko'zda tutilgan. Ammo ular ana shu yagona maqsadga turli-tuman yo'llar bilan erishadi. Masalan, raqs harakatlari, tana a'zolarining ifoda imkoniyatlariga tayanadi. Musiqa tovushlar

uyg'unligiga, tovushlarning hissiy ifodasiga bog'liq. Tasviriy san'at uchun ranglarning o'zaro mutanosibliigi alohida ahamiyat kasb etadi. Rassomga bo'yoq va mo'yqalam yordam beradi. Haykaltarosh esa xom material (tosh, ganch, yog'och, metall) ga ishlov berish orqali go'zallik yaratadi. Adabiyot esa bu san'atlardan so'z va ruhning beqiyos imkoniyatlari bilan farqlanadi. So'zlar badiiy matnning yuzaga kelishiga omil boladi, ammo har qanday matn va so'zlar badiiy adabiyotga daxldor bo'lavermaydi. Buning uchun so'z muayyan badiiy estetik vazifani bajarishi lozim. Shunga ko'ra ham badiiy adabiyot voqea- hodisalarni yoki insoniy kechinmalarni bayon qilmaydi, balki ularni tasvirleydi. Tasvir so'zga tayanadi. So'z sehr, mo'jiza bilan o'ziga mahliyo qiladi, rom etadi. Shuning uchun go'dak allaga, kichik yoshdagi bola ertakka, kattalar badiiy ijodning turli ko'rinishlariga nihoyatda qiziqib qaraydilar, ularning olamiga kirib qolgach, o'zlarini ham shu olamga mansub hisoblaydilar. Adabiyotning ta'sir kuchi nimada? U nimalarga bog'liq? Buning uchun yirik so'z san'atkorlari yaratgan ko'plab durdona asarlarning xalq orasida alohida hurmat va e'tibor qozonganligini eslash joiz. Yusuf Xos Hojib XI asrda-1069-70- yillarda «Qutadg'u bilig» dostonini yozib tugatadi va uni qoraxoniylar hukmdorlaridan Tabg'ach Bug'ro Qoraxon Abu Ali Hasanbinni Arslonxonga taqdim etadi. Hukmdoradibg'amamlakatdagi [eng yuqori](#) mansablardan biri — Xos Hojiblikni beradi. Xos Hojib «eshik og'asi» demakdir. Hozirgi tilimizda u «ish boshqaruvchi»ga to'g'ri keladi. Yana bir misol. Alisher Navoiy «Xamsa» dostonini tugatgach, uni Husayn Boyqaroga sovg'a sifatida topshiradi. Husayn Boyqaro butun a'yonlari oldida Navoiyni o'z «piri» deb e'lon qiladi va shoirni otga mindirib, o'zi xalq oldida unga jilovdorlik qiladi. Bu mamlakat podshosining buyuk iste'dod egasiga, so'z san'atkoriga nisbatan hurmat va e'tirofi ramzi edi. O'zbek xalqining jodkorlarga nisbatan alohida hurmat va

ehtiromi ham yaxshi ma'lumdir Mahmud Koshg'ariyning «Devon-u lug'otit-turk» asarida «Ardam bashi — til» («Barcha fazilatlarining boshi tildir») degan maqol uchraydi. Demak, til va badiiy so'zning qudratiga qadim zamonlardayoq ajdodlarimiz alohida e'tibor berishgan. XI asr sharoitida Yusuf Xos Hojib shoirlarni «so'z teruvchilar» deb ta'riflaydi. XIV asrda esa Sayfi Saroyi shoirlarni «so'z bulbuli» deydi. Navoiy shoirlarni ruh chamanining xushxon bulbullariga o'xshatgan edi. So'z adiblar nazarida ham alohida, mo'tabar mavqega ega. Yusuf Xos Hojib til va so'zga katta baho beradi. U tilni bilim va aql-idrok tarjimoni deb ataydi. Bu borada adibning ayrim fikrlarini eslatish mumkin:

Kishi so'z bila qo'pti, bo'ldi malik, O'kush so'z bashig' yerka qildi kulik. (Kishi so'z tufayli ko'tariladi, podshoh bo'laidi, Ko 'p so'z boshni yerga egadi.) Kishidin kishika qumaru so'z ul, Qumaru so'zi tutsa asg'i yuz ul. (Kishidan kishiga qoladigan meros so'zdir, Meros so'zni tutsang, nafi yuz-yuzdir.) Bunday fikrlarni adib Ahmad Yugnakiy ijodida ham ko'ramiz. U «adablar boshi til ko'dazmak (saqlamoq) dir» deb Mahmud Koshg'ariyning «Devon-u lug'otit-turk»idagi maqolga hamohanglik bildiradi. Adib Ahmad so'zni kasal ruh va dillarga shifo derkan, bunda badiiy so'zni e'tiborga olganiga shubha yo'q. Sayfi Saroyi badiiy so'z qudratini shoirlar iste'dodiga bog'laydi. Shuning uchun u: Jahon shoirlari, ey gulshani bog', Kimi bulbuldurur so'zda, kimi zog', - deya shoirlarni ikkiga ajratadi. «So'zda bulbul» bo'lganlarning «mavzunu shirin» ash'orlariga ta'rif-u tahsinlar aytadi. Xorazmiy (XIV asr) nazarida o'z ona tilida bitilgan kitob ajdodlarning avlodlarga qoldirgan armug'onidir. Shoir «shakarteg til bila olamni» tutishi mumkin. Alisher Navoiy so'zga nihoyatda katta baho beradi. U: So'z kim insonni judo ayladi hayvondin, Bilkim, guhari sharifroq yo'q andin, - deb ta'kidlaydi. Adibning fikricha: Jism bo'stoniga shajar so'zdir, Ruh ashjoriga samar so'zdir.

Alisher Navoiy, ayniqsa, badiiy so‘z qudratini juda aniq ko‘rsatib berdi: Nizomiy olsa Barda’ birla Ganja, Qadam Rum ahlig'a ham qilsa ranja. Chekib Xusrav dog‘i tig‘i zabonni,

Yurub fath aylasa Hindustonni. Yana Jomiy Ajamda ursa navbat, Arabda dog‘i cholsa ko‘si shavkat. Agar bir qavm, gar yuz, yo‘qsa mingdur, Muayyan turk ulusi xud meningdur. Olibmen taxti farmoning'a oson, Cherik chekmay Xitodin to Xuroson Ko'ngul bermish so‘zumga turk jon ham, Ne yolg‘uz turk, balkim turkmon ham. Ne mulk ichraki bir farmon yibordim, Aning zabtiga bir devon yubordim.

Adabiyot xalq, jamiyat hayotining o‘ziga xos ifodasi hamdir. U jamiyat tarixidagi jiddiy o‘zgarishlarni xilma-xil obrazlar vositasida turli badiiy shakllarda aks ettiradi. Shunga ko‘ra, eramizning VIII asrlarigacha yaratilgan asarlarda qadimgi ajdodlarimizning urf-odat, e‘tiqodlari ifodalangan bo‘lsa, keyingi davrlarda islom ta‘limoti bilan hamohanglik kuchayganligini kuzatish mumkin. Xususan, tasavvufning adabiyotdagi ko‘rinishi jamiyat hayotidagi keskin o‘zgarishlar bilan aloqador holda rivojlandi. Ajdodlarimizning chet el bosqinchilariga qarshi mardonavor kurashlari tarixiy manbalardan yaxshi ma‘lum. Bu «To‘maris» va «Shiroq» afsonalarida juda yorqin aks etgan. Turkiy xalqlarning tabg‘achlarga qarshi kurashi esa O‘rxun- Enasoy obidalarida juda ta‘sirli ifodasini topgan. Mahmud Koshg‘ariyning «Devon-u lug‘otit-turk» asarida qadimgi ajdodlarning turli-tum an mashg‘ulotlari, urf- odatlari, yashash tarzlari, e‘tiqod va qiziqishlarining ham ifodasini ko‘rish qiyin emas. Xalqimiz qadimdan farzandlarining sog‘lom, aqlli, dono, mehnatsevar, xalqparvar bo‘lishini [orzu qilgan](#), shunga intilgan. Qadimgi qo‘shiqlar, maqol, afsona, dostonlarda, qasida hatto marsiyalarda hamda Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yugnakiy, Ahmad Yassaviy,

Rabg'uziy, [Sayfi Saroyi](#), Xorazmiy, Haydar Xorazmiy, Atoiy, Sakkokiy, Gadoiy, Lutfiy va boshqa adiblarning asarlarida ana shu holatlar o'z ifodasini topgan. O'zbek adabiyoti o'zbek xalqining o'zi singari juda boy, qadimiy tarixga ega. Uning o'ziga xos shakllanish va taraqqiyot yo'li, rivojlanish qonuniyatlari bor. Bularni his etish, anglash va umumlashtirish uchun uning tarixini puxta o'rganish zarur. Adabiyot tarixi so'z san'atining rivojlanish jarayonlari, mumtoz namoyandalari haqida ma'lumot beradi. Bu fan tufayli qadimda yashab ijod etgan buyuk adiblar yaratgan nodir asarlar, badiiy tafakkurdagi rivojlanish va yangiliklar haqida tasavvur hosil bo'ladi. O'zbeklar qadimgi turkiy xalqlarning ko'p sonli avlodlaridan biridir. Boshqacharoq aytadigan bo'lsak, qadimgi ajdodlarimiz turkiylar deb nomlangan. Shunga ko'ra, eng qadimgi davrlardan boshlab XI-XII asrlargacha bo'lgan davr oralig'ida yaratilgan adabiyot fanda qadimgi turkiy adabiyot nomi bilan yuritiladi. Qadimgi ajdodlarimiz Baqtriya, So'g'diyona, Xorazm, Parfiya, Marg'iyona, Choch, Parkana (Farg'ona) va boshqa joylarda yashaganlar. Yunon va Eron manbalarining ma'lumotlariga ko'ra, bu yerlarda yashaganlarni so'g'diylar, xorazmiylar, parfiyaliklar, marg'iyonaliklar, chochliklar, [massagetlar](#), sak (shak) va parkanlar deb atashgan. Oltoy atrofida, hozirgi Sibir hududlari ham turkiylar yashagan asosiy manzilgohlar bo'lgan. Manbalarda xunlar deb nom olgan xalqlar ham turkiylarning qadim ajdodlaridir. Ajdodlarimiz turli vaqtlarda otashparastlik, masihiylik (xristianlik), buddaviylik, manixeylik (moniylik) va islom diniga e'tiqod qilganlar. Ular san'at, ayniqsa, badiiy ijodning olamshumul namunalarini yaratishgan. Ma'lumki, adabiyotning asosi, bosh, o'zak tomiri xalq og'zaki ijodidan boshlanadi. «To'maris», «Shiroq» singari rivoyatlar eramizdan oldingi davrlarda yashagan turkiy xalqlar tomonidan yaratilgan og'zaki ijod durdonalaridir. Eramizning V-VIII asrlarida paydo bo'lgan

ogʻzaki ijodning boshqa namunalari: ertak, qoʻshiq, marsiya, rivoyat, afsona, maqollar Mahmud Koshgʻariyning «Devon-u lugʻotit-turk» (1072- yil) asari orqali yetib kelgan va nodir namunalar sifatida hozir ham ardoqlidir. Ular orqali koʻplab adabiy janrlarning paydo bolishi, takomilini ham kuzatish mumkin. Turkiy yozma adabiyotning bizgacha yetib kelgan ilk namunalari Oʻrxun-Enasoy bitiklari bilan bogʻliq. Bu yodgorliklar eramizning VI-VIII asrlarida yaratilgan. Ular ilk tarixiy-badiiy asarlar sifatida qimmatli. Keyingi asrlarga kelib adabiyotimiz boy tajriba toʻpladi. Bu davrda turkiy tilda yaratilgan ilk yirik yozma doston -Yusuf Xos Hojibning «Qutadgʻu bilig» («Saodatga yoʻllovchi bilim»)(1069- 1070- yil) asari yuzaga keldi.Yusuf Xos Hojib boshlab bergan dostonchilik anʼanasi keyinchalik Ahmad Yugnakiy, Sayfi Saroyi, Qutb Xorazmiy, Haydar Xorazmiy,Navoiy kabi shoirlar, adiblar ijodida davom ettirildi. Toʻrtlik, ruboiy, tuyuq, murabbaʼ, gʻazal, qasida, masnaviy, noma kabi janrlarning oʻzbek adabiyotidagi tarixi ham ancha qadimgi davrlarda shakllangan. Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy, Ahmad Yugnakiy, Xorazmiy, Sayfi Saroyi, Atoiy, Gadoiy, Sakkokiy, Lutfiy kabi shoirlarimiz bu janrlarning rivojlanishiga katta hissa qoʻshishgan. Oʻzbek nasrining tarixi ham qadimgi davrlardan boshlanadi.«Shiroq», «Toʻmaris» kabi rivoyatlarning asl matni saqlanib qolmagan. Ular yunon tarixchilarining asarlari orqali bizgacha yetib kelgan. Oʻrxun-Enasoy obidalarida ham nasr izlari mavjud. Shuningdek, «Oltun yoruq» singari tarjima asarlari ham nasrda bitilgan. Shubhasiz, bu sohada Nosiruddin Rabgʻuziyning (XIII-XIV asrlar) alohida oʻrni bor. U «Qissas ul-anbiyo» («Paygʻambarlar tarixi») asari bilan oʻzbek nasrini oʻz davrida yuqori choʻqqiga olib chiqqan, deyish mumkin. Eng qadimgi davrlardagi asarlarda qahramonlik asosiy oʻrin tutgan boʻlsa, XI asrdan keyingi adabiyotda pand-nasihat, yaʼni taʼlim-tarbiyaviy xususiyatlar yetakchilik qiladi. Bu davr adabiyotining ta

'limiy (didaktik) adabiyot deb nomlanishi ham shu tufaylidir. Adabiyot ham olam hodisalari haqida bilim va ma'lumot beradi. Bu jihatdan u fanga, fanning turli tarmoqlari: falsafa, tabiatshunoslik, kimyo, fizika, tarix va boshqalarga o'xshaydi. Ammo ular hayot hodisalarini aks ettirish usuliga ko'ra o'zaro farqlanadi. Zero, fan ilmiy umumlashmalarga tayansa, adabiyot badiiy obrazlarga suyanadi. Fan - jamiyatning muayyan qismi shug'ullanadigan soha. Masalan, kimyo fani bilan hamma shug'ullanmaydi, buning uchun muayyan qiziqish, malaka va tajriba, jiddiy ilmiy tayyorgarlik kerak. Fizika, matematika, botanika, tabiatshunoslik haqida ham shunday deyish mumkin. Badiiy adabiyot esa kishilarning yoshi va jinsi, kasbi va lavozimiga bog'liq emas. Uni hamma o'qishi mumkin va unga har bir inson qiziqadi. Boshqa yurt va mamlakatlarda yaratilgan badiiy asarlar ham sevib o'qilishi mumkin. Qadimgi yunon adabiyoti («Iliada», «Odisseya» va boshqalar), O'zbekistonning «Xamsa»si jahon xalqlari uchun go'zal ma'naviy mulkdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Almetov N.SH. Pedagogika. Olma ota.2002.
2. A.G'ulomov, X.Nematov. Ona tilim mazmuni T., 1995.
3. K.Usmanova. Adabiyotdan zamonaviy daris turlari. T., 2007
4. Khakimov, S. R., & Sharopov, B. K. (2023). Educational Quality Improvement Events Based on Exhibition Materials in Practical Training Lessons. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education*, 1(2), 5-10.

5. Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 11(1), 71-79.
6. Шаропов, Б. Х., ХАКИМОВ, С. Р., & Рахимова, С. (2021). Оптимизация режимов гелиотеплохимической обработки золоцементных композиций. *Матрица научного познания*, (12-1), 115-123.
7. ЮВМИТОВ, А. С., & ХАКИМОВ, С. Р. (2020). ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЯ. *Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent*, 10(2), 14.
8. Hakimov, S., & Dadaxanov, F. (2022). STATE OF HEAT CONDUCTIVITY OF WALLS OF RESIDENTIAL BUILDINGS. *Science and innovation*, 1(C7), 223-226.
9. Yuldashev, S., & Hakimov, S. (2022). ТЕМИР ЙЎЛ ТРАНСПОРТИДАН КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН ТЕБРАНИШЛАР ҲАҚИДА. *Science and innovation*, 1(A5), 376-379
10. ХАКИМОВ, С. (2022). АКТИВ ВА ПАССИВ СЕЙСМИК УСУЛЛАРИ ҲАМДА УЛАРНИНГ АСОСИЙ ВАЗИФАЛАРИ. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(2), 30-36.
11. Khamidov, A. I., & Khakimov, S. (2023). Study of the Properties of Concrete Based on Non-Fired Alkaline Binders. *European Journal of Geography, Regional Planning and Development*, 1(1), 33-39.
12. Khamidov, A., & Khakimov, S. (2023). MOISTURE LOSS FROM FRESHLY LAID CONCRETE DEPENDING ON THE TEMPERATURE AND HUMIDITY OF THE ENVIRONMENT. *Science and innovation*, 2(A4), 274-279.